

La détection de la manipulation des chiffres comptables au Cameroun : le rôle des accruals discrétionnaires

Detection of manipulation of accounting figures in Cameroon: the role of discretionary accruals

SAHA Serge Christian

Enseignant-chercheur

Chef de département Comptabilité Finance à l'Institut Universitaire de la Côte

Université de Douala-Cameroun

Laboratoire d'Economie et de Management Appliquée

tsaham@yahoo.fr

saha.serge@myiuc.com

Date de soumission : 24/12/2021

Date d'acceptation : 08/02/2022

Pour citer cet article :

SAHA. S. C. (2022). «La détection de la manipulation des chiffres comptables au Cameroun : le rôle des accruals discrétionnaires », Revue Française d'Economie et de Gestion «Volume 3 : Numéro 2 » pp :165 – 190.

Author(s) agree that this article remain permanently open access under the terms of the Creative Commons Attribution License 4.0 International License

Résumé

L'objectif de cette étude de détecter la manipulation comptable au Cameroun à l'aide de trois modèles des accruals discrétionnaires. Il s'agit du modèle de Jones (1991), le modèle modifié de Jones (Dechow et al., 1995) et le modèle de Kothari et al. (2005). Ces modèles nous ont permis de tester nos hypothèses concernant la manipulation par l'usage des accruals discrétionnaires sur un échantillon de 1525 entreprises implantées au Cameroun. Selon nos tests empiriques, les entreprises utilisent les accruals discrétionnaires pour manipuler leurs données comptables. Aussi, une analyse comparative du poids des accruals non discrétionnaires et du poids des accruals discrétionnaires dans les accruals totaux montre que selon les modèles les accruals discrétionnaires peuvent représenter jusqu'à 70 % des accruals totaux. Un autre résultat provient de l'étude de l'évolution des accruals discrétionnaires croisée avec l'évolution des résultats. Selon cette étude, les accruals discrétionnaires augmentent lorsque le résultat augmente. Ainsi, l'augmentation des résultats entraîne également la tentation d'ajuster de manière discrétionnaire les résultats.

Mots clés : accruals discrétionnaires ; accruals non discrétionnaires ; modèle de Jones ; modèle modifié de Jones ; modèle de Kothari et al.

Abstract

The objective of this study is to detect accounting manipulation in Cameroon using three models of discretionary accruals. These are the Jones model (1991), the modified Jones model (Dechow et al., 1995) and the Kothari et al. (2005). These models allowed us to test our hypotheses concerning manipulation through the use of discretionary accruals on a sample of 1525 companies established in Cameroon. According to our empirical tests, companies use discretionary accruals to manipulate their accounting numbers. Also, a comparative analysis of the weight of non-discretionary accruals and the weight of discretionary accruals in total accruals shows that, depending on the model, discretionary accruals can represent up to 70% of total accruals. Another result comes from the study of the evolution of discretionary accruals crossed with the evolution of earnings. According to this study, discretionary accruals increase when earnings increase. Thus, the increase in earnings also leads to the temptation to adjust the earnings in a discretionary manner.

Keywords : discretionary accruals ; non discretionary accruals; Jone's model; modified Jone's model; Kothari et al.'s model.

Introduction

Le sujet de la manipulation discrétionnaire des chiffres comptables a mobilisé pendant plusieurs décennies et continue même actuellement à mobiliser les travaux aussi bien des chercheurs en comptabilité que des praticiens de la comptabilité. Schipper (1989) définit la manipulation de chiffres comptable comme l'intervention discrétionnaire des dirigeants dans le processus de production de l'information pour obtenir des gains privés. Cette intervention discrétionnaire vise à induire en erreur les utilisateurs de l'information financière. La manipulation des chiffres comptables est couramment détectée en utilisant les accruals discrétionnaires. Les soupçons de manipulation des nombres comptables sont envisageables lorsque des motivations crédibles de contrôle du résultat existent. La gestion des nombres comptables a toujours été une préoccupation des investisseurs, des praticiens (auditeurs et inspecteurs d'impôts) et des régulations eu égard au fait qu'elle réduit le pouvoir informationnel de l'information comptable. Toutefois malgré la croyance fortement répandue selon laquelle, les entreprises se livrent depuis les lustres à la manipulation des données comptables, la détection de la manipulation n'est pas triviale (McNichols et Stubben, 2018). Pour détecter la manipulation des nombres comptables, il est courant de recourir aux accruals discrétionnaires. Les accruals discrétionnaires sont reconnus comme l'une des mesures de la manipulation des données comptables les plus utilisées dans la recherche scientifique.

Cette étude vise à détecter la manipulation des chiffres comptables en contexte camerounais en utilisant la méthode des accruals discrétionnaires. La manipulation des comptes est détectée grâce à la présence des accruals anormaux encore appelés accruals discrétionnaires dans le résultat. Les premiers modèles de détection de la manipulation par les accruals discrétionnaires sont aujourd'hui considérés comme étant des modèles naïfs. Ces modèles élaborés par Healy (1985) et DeAngelo (1986) ne séparent pas de manière convaincante les accruals totaux en accruals non discrétionnaires et accruals discrétionnaires. La principale faiblesse de ces modèles est qu'ils ignorent que les accruals non discrétionnaires sont induits par des facteurs liés à l'activité de l'entreprise. Eu égard à la naïveté des modèles précédents, d'autres modèles ont été proposés. Ces modèles détectent, avec la régression linéaire, les accruals non discrétionnaires, les résidus issus de l'estimation des accruals non discrétionnaires par les modèles étant les accruals discrétionnaires. Il s'agit de celui de Jones (1991), celui de Dechow et al. (1995) obtenu à partir du modèle initial de Jones, celui de Kothari et al. (2005).

Cet article se positionne à notre connaissance comme l'un des pionniers à poser la question des accruals discrétionnaires au Cameroun. La problématique suivante cadre notre étude : les accruals discrétionnaires sont-ils utilisés pour manipuler les chiffres comptables dans le contexte du Cameroun ? Pour répondre à cette question, nous utilisons trois modèles ci-dessus cités reconnus dans la littérature comme ayant un pouvoir explicatif supérieur à d'autres modèles (Acar et Coskun, 2020). En particulier, les modèles économétriques sont mobilisés pour détecter les accruals discrétionnaires en contexte camerounais.

La suite de l'article est organisée de la manière ci-après. Dans un premier temps, nous ferons un état de l'art de la littérature sur les modèles des accruals. Ensuite nous allons déduire nos hypothèses de recherche. Enfin à l'aide trois modèles et avec un échantillon d'entreprises exerçant au Cameroun, nous allons mesurer la manipulation des chiffres comptables.

1. Revue de la littérature et formulation des hypothèses

Plusieurs travaux utilisent les accruals pour détecter la manipulation comptable. La manipulation des chiffres comptables peut se faire à travers la manipulation des charges ou des produits (Stubben, 2010). Elle peut également se faire à travers la manipulation conjointe des charges et des produits. Or la manipulation doit se faire en choisissant les charges et/ou les produits qui ont un impact nul sur les cash-flows : ce sont les accruals. En effet il est plus aisé de manipuler les accruals que de manipuler les cash-flows. Les modèles de détection des manipulations comptables basées sur les accruals utilisent les accruals discrétionnaires comme mesure de la manipulation des chiffres comptables. Cependant il existe des différences fondamentales entre les modèles (McNichols, 2000). Ces différences fondamentales concernent : l'identification de la part des accruals non discrétionnaires dans les accruals totaux, la capacité des modèles à prendre en compte les changements liés à la conjoncture économique des entreprises, la puissance et de la spécification de chaque modèle. Les modèles fournis par Healy (1985) et DeAngelo (1986) supposent qu'il existe une stabilité au niveau des accruals non discrétionnaires, ce qui est irréaliste en raison du fait que les résultats comptables changent en fonction de l'environnement économique (Dechow et al., 2012).

1.1. Les modèles d'accruals basés sur la régression linéaire

C'est à cause de la faiblesse des modèles de Healy (1985) et DeAngelo (1986) que d'autres modèles verront le jour. C'est le cas du modèle de Jones (1991). Elle est la première à introduire les modèles de régression linéaires pour l'étude des accruals. Conçu initialement pour l'étude de la manipulation dans le secteur des entreprises d'importation. Elle a

notamment étudié la relation entre les quotas d'importations des entreprises et leur tendance à publier les résultats faibles avant les investigations des autorités sur le respect des quotas d'importation. Ce modèle estime les accruals non discrétionnaires en les exprimant comme étant une fonction de la variation des produits, des amortissements et des immobilisations corporelles.

Ce modèle est toutefois remis en cause par Dechow et al. (1995) qui proposent ce qu'on appelle dans la littérature le modèle modifié de Jones. Cette version a l'avantage de prendre en compte les faiblesses des modèles précédents. Dechow et al. (1995) ont testé la puissance de chaque modèle et ont fait des comparaisons inter-modèles. Ce qui leur a permis d'apporter des modifications au modèle original de Jones (1991). Au lieu d'utiliser la variation des produits, ils soustraient des variations des produits les variations des créances clients.

En remplacement des modèles précédents, un autre modèle est proposé par Kothari et al. (2005). Selon ces auteurs, les variations des accruals non discrétionnaires sont contrôlées en tenant compte des variations de l'actif total, des créances, des produits et de la performance de l'organisation (mesurée par exemple par le rendement des actifs). Selon une étude réalisée par Acar et Coskun (2020), le pouvoir explicatif du modèle de Kothari et al. (2005) est supérieur respectivement au modèle de Jones (1991) et au modèle modifié de Jones (Dechow et al., 1995)

1.2. Synthèse des travaux : puissance et spécification des modèles

En termes de puissance et de spécification de tous les modèles, les versions originale et modifiée du modèle de Jones sont reconnues dans la littérature comme ayant les outils les plus capables de détecter la gestion des résultats (Dechow et al., 1995). Un certain nombre de recherches menées ont fourni une comparaison de la performance des modèles alternatifs des accruals dans la détection de la gestion des résultats. Par exemple, Dechow et al. (1995) et Guay et al. (1996), évaluent la performance globale de cinq modèles différenciés dans le but de mesurer les accruals discrétionnaires, en particulier ceux de Healy (1985), DeAngelo (1986), Jones (1991) et Dechow & Sloan (1991), ainsi que le modèle de Jones modifié. Les résultats suggèrent que le modèle modifié de Jones présente la plus grande capacité dans la détection de la gestion des résultats. En outre, les travaux de Subramanyam (1996) et de Peasnell et al. (2000) mettent l'accent sur la supériorité associée à l'adoption du modèle Jones en ce qui concerne l'utilisation des données en coupe transversales sur leurs homologues de séries chronologiques. Ceci est dû au fait que le premier diminue les problèmes d'effet de

temps et crée un échantillon plus vaste, ce qui induit une estimation des coefficients plus précis.

Le principal avantage associé à cette méthode est sa capacité à saisir l'échelle de gestion des résultats. En revanche, cependant, il n'est pas possible de mettre en évidence les comptes utilisés par la direction. Une autre question à prendre en considération est que les modèles des accruals agrégés, qui utilisent les résidus pour calculer les accruals discrétionnaires. Dans le scénario des séries temporelles, il est reconnu que l'utilisation des résidus est appropriée, mesurant la différence entre les accruals normaux et les accruals anormaux tout au long de l'estimation et des périodes d'événement, respectivement; Sur les paramètres transversaux, d'autre part, ce n'est pas le même cas. En théorie, les résidus devraient être en moyenne zéro, ce qui signifie que les spécifications du modèle sont fortement interrogées lors de la mesure des accruals discrétionnaires.

En ce qui concerne les méthodes d'accruals spécifiques, la recherche sur la gestion des résultats par l'utilisation des accruals individuels peut être à la fois bénéfique et désavantageuse, avec trois avantages et inconvénients mis en évidence par McNichols (2000) liés à cette approche d'accruals. Le principal avantage est, d'une part, le fait que l'intuition peut être utilisée par le chercheur pour les principaux éléments qui influent sur le comportement d'un accrual, avec la connaissance des principes comptables généralement reconnus exploités; Deuxièmement, une méthode particulière d'accrual spécifique peut être adoptée dans les secteurs où les pratiques commerciales font que les accruals sont un objet probable de discrétion et de jugement; Et troisièmement, l'estimation directe du lien entre les facteurs explicatifs et les facteurs d'accruals individuels.

En revanche, il y a trois inconvénients majeurs: principalement, il peut y avoir l'identification de la gestion des résultats dans le cadre d'une approche d'accrual unique, mais seulement si les comptes soumis à l'analyse sont gérés, ce qui signifie qu'il y a des problèmes associés à l'établissement des accruals utilisées pour la gestion des résultats. Il est important de noter que, même si l'accrual le plus approprié est analysé, les répercussions de la gestion d'un accrual seul peuvent ne pas être suffisamment importantes pour obtenir une significativité statistique. Selon McNichols et Wilson (1988), selon les hypothèses précises représentant un petit aspect de la composante discrétionnaire, il est possible qu'elles ne réussissent pas à mettre en évidence la gestion des résultats dans les cas où d'autres éléments discrétionnaires ont été manipulés. De cette façon, les modèles des accruals agrégés peuvent introduire une conception plus approfondie de l'étude lors de la saisie des éléments discrétionnaires.

Deuxièmement, il est raisonnable de suggérer que la direction utilise plus d'un accrual au cours de la gestion des résultats; Par conséquent, bien que l'approche d'un accrual unique soit efficace en ce qui concerne l'identification de la gestion des résultats dans certains cas, la gestion des résultats dans la plupart des situations ne peut être identifiée (McNichols et Wilson, 1988). Troisièmement, les nombreuses organisations pour lesquelles un accrual particulière est géré pourraient avoir un petit pourcentage par rapport au nombre d'organisations avec les accruals agrégés, ce qui pourrait restreindre la généralité et la compréhension des résultats concernant les recherches sur les accruals spécifiques.

Acar et Coskun (2020) quant à eux réalisent une étude internationale sur une trentaine de modèles proposés dans la littérature. Selon leurs conclusions, le modèle de Kothari et (2005) présente une puissance et une spécification supérieure à tous les autres 29 modèles étudiés.

1.3. Formulation des hypothèses

Il est courant de regrouper trois formes de gestion discrétionnaire des nombres comptables dans la littérature (Nelson et al., 2002):

- La gestion discrétionnaire des produits au sens comptable du terme (*revenue manipulation*) : celle-ci permet d'accorder des délais de règlements plus longs aux clients ;
- La gestion discrétionnaire des charges au sens comptable du concept (*expense manipulation*) : le jeu est de retarder l'enregistrement d'une charge en comptabilité afin de diminuer les dettes fournisseurs ;
- La gestion discrétionnaire des provisions sur créances douteuses (*bad debt expense*) qui vise à sous évaluer le montant des provisions nécessaires, ce qui induit des créances nettes surestimées.

La dernière forme de manipulation ci-dessus permet de faire recours aux accruals discrétionnaires. Une littérature abondante s'est développée sur la manipulation par les accruals discrétionnaires. Selon Grima (2017) les principales conclusions au niveau de cette littérature s'accordent sur la présence significative des accruals discrétionnaires dans les accruals des entreprises. Aussi le comportement des accruals discrétionnaires serait fonction du résultat. Les entreprises ayant des résultats élevés auraient également des accruals élevés. En croisant les accruals discrétionnaires et les accruals non discrétionnaires, certaines recherches aboutissent à la conclusion selon laquelle les accruals non discrétionnaires représentent la plus grande part des accruals totaux (Acar et Coskun, 2020). C'est sur la base

de ces conclusions que nous formulons les hypothèses suivantes qui seront testées sur un échantillon d'entreprises implantées au Cameroun.

Hypothèse 1 : Les entreprises feraient recours aux accruals discrétionnaires pour manipuler leurs comptes ;

Hypothèse 2 : les accruals discrétionnaires augmenteraient lorsque le résultat augmente.

Hypothèse 3 : la contribution des accruals discrétionnaires à l'explication des accruals serait plus importante que celle des accruals non discrétionnaires.

2. Méthodologie de la recherche

Les états financiers de synthèse divulgués par les entreprises, au Cameroun, en normes OHADA, proposent un bilan, un compte de résultat, un tableau des flux de trésorerie et des notes annexes¹. Selon la comptabilité d'engagement le résultat est composé des flux de trésorerie et des accruals. La différence entre le résultat de l'entreprise et les flux de trésorerie s'obtient à travers la formule subséquente :

Résultat net comptable = Flux de trésorerie + Ajustements comptables.

Cette formule est l'œuvre de Healy (1985). Les ajustements comptables ou accruals référence aux produits et aux charges qui n'ont pas une implication directe sur la trésorerie. Ces accruals, sont regroupés dans différentes catégories selon plusieurs critères tels que la durée, le caractère obligatoire ou optionnel. Certains accruals sont exposés à la forte discrétion des dirigeants en fonction des options comptables probables (Jeanjean, 2001). Plusieurs modèles de détection de la gestion des résultats sont proposés par la littérature comptable et financière. L'indicateur le plus utilisé pour détecter la manipulation comptable est les accruals discrétionnaires. De nombreux modèles mesurent les accruals. Selon ces modèles une partie des accruals peut être manipulée. La composante manipulée des accruals est appelée discrétionnaire et s'obtient en retranchant des accruals totaux, les accruals non discrétionnaires. Dechow et al. (1995) font une analyse comparative de l'efficacité de cinq modèles gestion discrétionnaire des nombres comptables (le modèle de Healy, 1985 ; le modèle de DeAngelo, 1986 ; le modèle de Jones, 1991 ; le modèle modifié de Jones et le modèle sectoriel). Cette étude comparative débouche sur la conclusion selon laquelle le modèle de Jones modifié offre une estimation plus fiable des accruals discrétionnaires. Jeter et Shivakumar (1999) aboutissent à une conclusion analogue dans leur propre étude.

¹ Etats financiers issus de la réforme du référentiel comptable OHADA en 2017, le TAFIRE ayant été supprimé ainsi que les autres états non énumérés ici.

Les approches de calcul des *accruals* totaux et leur utilisation pour gérer le résultat sont précisées par Jeanjean (2002). Selon cet auteur les *accruals* sont obtenus en sommant la variation du besoin en fonds de roulement, les reprises de dotations aux amortissements et aux provisions et les comptes de régularisation comme la production immobilisée et la production stockée ; de cette somme, on retranche moins les dotations aux provisions et les dotations aux amortissements. D'où la formule ci-après :

$$RN = \text{produits encaissés ou encaissables} - \text{charges décaissables ou décaissés} \\ + \text{Produits calculés} - \text{charges calculés}$$

Soit de manière abrégée :

$$RN = PEE^2 - CDD^3 + PC - CC$$

Cette équation peut se réécrire de la manière suivante en faisant intervenir le besoin en fonds de roulement (BFR) :

$$RN = PEE - CDD - \Delta BFR + \Delta BFR + PC - CC \\ = (PEE - CDD - \Delta BFR) + (\Delta BFR + PC - CC)$$

Nous pouvons réécrire cette égalité de la manière suivante :

$$RN = \text{Flux de trésorerie} + \Delta BFR + PC - CC$$

Par identification, on obtient :

$$\text{Accruals} = \Delta BFR + PC - CC$$

Ou encore :

$$\text{Accruals} = \Delta BFR_t + \text{REPRISE DE DOTATIONS}_t \\ + \text{PRODUCTION STOCKEE \& PRODUCTION IMMOBILISEE}_t \\ - \text{DOTATION}_t$$

En pratique, pour calculer les *accruals* on soustrait du résultat, le flux de trésorerie d'exploitation (méthode soustractive) ou encore en évaluant chaque composante des *accruals* (BFR et dotations nettes des reprises). Outre ces calculs, on peut légitimement s'interroger l'influence du manager sur les *accruals* pour manipuler le résultat.

² PEE = 701+702+703+704+705+706+707+71+75+78 ; ce sont les numéros des comptes à additionner pour obtenir les produits encaissés ou encaissables

³ CDD= 60+61+62+63+64+65+66+67 ; ce sont les numéros des comptes à additionner pour obtenir les charges décaissés ou décaissables.

Dans la littérature, les *accruals* offrent la possibilité de mesurer la gestion stratégique du résultat. Selon Jeanjean (2002), les équations ci-dessus permettent néanmoins de constater qu'une modification du montant des *accruals* ne va modifier le résultat que si la manipulation d'un *accrual* ne crée pas un effet en sens inverse sur la trésorerie ou même sur un autre *accrual* (on parle alors de condition de non compensation).

Selon cette condition de non compensation, les *accruals* peuvent être séparés en *accruals* longs et en *accruals* courts. Les *accruals* longs sont composés des reprises et des dotations aux amortissements sur immobilisation, ainsi que de la production immobilisée. Les *accruals* courts quant à eux concernent les dotations et les reprises sur actifs circulants, la variation du besoin en fonds de roulement. Les dotations nettes des reprises aux provisions pour risques et charges peuvent selon leur nature, appartenir à l'une des deux catégories mentionnées ci-dessus.

La condition de non compensation est facilement remplie pour les *accruals* longs eu égard au fait que leur contrepartie est absente au niveau des flux de trésorerie d'exploitation. L'étude des *accruals* courts comme la variation du besoin en fonds de roulement n'est pas triviale. En effet, selon les formules ci-dessus, la variation du besoin en fonds de roulement est présente dans le calcul du flux de trésorerie et dans le calcul des *accruals*. ainsi, *ceteris paribus* une variation du besoin en fonds de roulement ne change pas le résultat. Le besoin en fonds ne peut donc être manipulé que si la capacité d'autofinancement est modifiée par un ajustement du besoin en fonds de roulement. C'est particulièrement le cas si l'octroi des délais de paiement plus généreux aux clients accélère la passation de commande.

2.1 Les *accruals* longs et courts

Une classification des *accruals* basée sur les exercices concernés par les ajustements comptables opérés par les entreprises est primordiale pour une meilleure analyse des *accruals*. A ce titre, les dotations aux amortissements sont regroupées parmi les *accruals* longs eu égard à leur impact sur plusieurs exercices comptables. A contrario, les *accruals* impactant un seul exercice comptable, et n'impactant pas plusieurs exercices sont inclus dans les *accruals* courts. Parmi ces *accruals* courts, on trouve les dotations et reprises sur provisions concernant les postes l'actif circulant.

La manipulation des chiffres comptables est susceptible d'être plus prépondérante au niveau des *accruals* courts, c'est à dire les *accruals* concernant la variation du besoin en fonds de roulement. En vertu du référentiel comptable OHADA, il est possible d'inscrire certaines charges à l'actif du bilan. Pour cette raison, les *accruals* longs peuvent être utilisés par les

dirigeants pour manipuler de façon discrétionnaire les nombres comptables (Dufour et Zemzem, 2005).

Les accruals normaux et discrétionnaires

Les accruals non discrétionnaires sont induites par les opérations quotidiennes de l'entreprise. La comptabilisation de ces accruals est influencée par les principes comptables que le référentiel comptable en vigueur impose aux entreprises. Ils sont difficilement exposés à l'influence discrétionnaire des dirigeants et aucune option comptable n'est possible lors de leur évaluation. Le cas des décalages dans le temps de flux de trésorerie illustre très bien la notion d'accruals non discrétionnaire. Les accruals discrétionnaires quant à eux sont issus de l'exercice de la discrétion managériale sur les chiffres comptables. Ils sont liés aux options comptables que les dirigeants utilisent pour orienter le résultat selon les exigences des actionnaires (Jones, 1991). Il est couramment envisagée que la gestion des résultats ne concerne pas tous les *accruals* mais plutôt sur une partie des *accruals*. En effet, les *accruals* impactant le résultat peuvent être " normaux " en ce sens qu'il s'agit d'une application sincère et régulière des principes et des normes de la comptabilité d'engagement en vigueur. Nous pouvons le traduire à l'aide de l'équation ci-dessous :

$$\text{Accruals totaux (TA)}$$

$$= \text{Accruals normaux (AN)} + \text{Accruals discrétionnaires (AD)}$$

Les approches de mesure de la gestion des nombres comptables identifient un processus normal d'obtention des *accruals* pour en déduire les *accruals* discrétionnaires de la manière ci-après.

$$AD_t = TA_t - AN_t$$

Jeanjean (2002) recense deux groupes d'approches d'évaluation des *accruals*. Le premier groupe d'approches consiste à se focaliser sur le comportement d'un *accrual* spécifique. D'autres approches détectent toutes les manipulations en calculant les *accruals* discrétionnaires de manière globale (Jones, 1991).

2.1.1. Les modèles d'accruals liés à la manipulation comptable

La classification des accruals permet d'identifier ceux qui sont susceptibles d'être utilisés par les dirigeants de manière opportuniste. Les accruals normaux proviennent de l'application des normes comptables prescrites par le référentiel comptable en vigueur, c'est le cas des accruals longs. La manipulation des chiffres comptables est plus susceptible de se refléter sur les accruals courts et les accruals discrétionnaires. C'est à partir de l'étude de

Healy (1985) que le concept d'accruals discrétionnaires a émergé dans la littérature comptable. Une littérature abondante s'est ainsi développée ayant pour objectif de produire des modèles de plus en plus sophistiqués pour la détection de la pratique de gestion des résultats comptables opérée par les dirigeants. Plusieurs modèles d'accruals discrétionnaires, identifient les variables utilisées pour orienter le résultat au gré des intérêts privés des dirigeants. Un deuxième modèle d'accruals est proposé par De Angelo (1986). Ce modèle présume que la prévision de résultat la plus précise d'une année est le résultat de l'année antérieure. Les accruals anormaux sont identifiés en se référant aux années antérieures. Ces deux modèles sont considérés par les travaux antérieurs comme étant naïfs car ils ignorent l'influence de l'environnement économique de l'entreprise sur ses accruals.

Pour corriger ce manquement les autres modèles tiennent compte de l'impact l'environnement économique sur les accruals pour mettre en évidence la manipulation comptable (McNichols et Wilson, 1988). Une partie des accruals est considérée comme non discrétionnaire tandis que l'autre partie est la conséquence de la gestion du résultat. Cette dernière partie permet aux entreprises d'orienter de façon discrétionnaire leurs résultats.

Jones (1991) analyse tous les accruals de l'entreprise sur une période donnée, sans s'intéresser uniquement à un type d'accrual spécifique. La présomption initiale est que les firmes exposées à des contrôles par des organismes gouvernementaux publieraient des résultats plus faibles que les firmes non concernées par les contrôles. Ce qui permet d'inférer que les entreprises objet de contrôles manipulent leurs comptes via les accruals discrétionnaires.

Plusieurs auteurs ont élaboré les modèles alternatifs de calcul des accruals non discrétionnaires dans les accruals totaux. Les accruals sont les charges et les produits calculés n'ayant aucun impact sur les flux de trésorerie de l'année courante. Les accruals discrétionnaires retenant notre attention sont les accruals discrétionnaires, dont la composante prépondérante concerne les accruals courts. Pour les déterminer, la démarche comporte trois étapes :

- 1^{ère} étape : déterminer le niveau total d'accruals
- 2^e étape : rechercher les accruals normaux de la société à l'aide d'un modèle ;
- 3^e étape : Les résidus issus du modèle choisi sont les accruals discrétionnaires.

Différentes modélisations des accruals non discrétionnaires sont proposées dans la littérature. Les déterminants propres à chaque modèle sont l'estimation des accruals totaux et les

variables explicatives des accruals non discrétionnaires. Dans le cadre de cet article, nous retenons les modèles suivants eus égard à leur pouvoir explicatif supérieur aux autres modèles :

- Le modèle de Jones (1991) ;
- Le modèle modifié de Jones (Dechow et al., 1995) ;
- Le modèle de Kothari et al. (2005).

Le modèle de Jones (1991) se présente de la manière suivante :

$$\frac{TA_t}{A_{t-1}} = \alpha_1 \left(\frac{1}{A_{t-1}} \right) + \alpha_2 \left(\frac{\Delta REV_t}{A_{t-1}} \right) + \alpha_3 \left(\frac{PPE_t}{A_{t-1}} \right) + \varepsilon_t$$

Les variables et les coefficients de ce modèle sont présentés dans le tableau ci-après :

Tableau 1 : Variables et coefficients du modèle de Jones (1991)

Variables	Types	Définitions et mesures
TA_t	Métrique	Accruals totaux obtenus à l'aide de la formule $TA_t = \text{résultat net} - \text{flux de trésorerie}$
A_{t-1}	Métrique	Total actif de l'année précédente
ΔREV_t	Métrique	Variation des ventes obtenue à l'aide de la formule suivante : $\Delta REV_t = REV_t - REV_{t-1}$
PPE_t	Métrique	Total des immobilisations corporelles
ε_t	Métrique	C'est le résidu du modèle, il représente les accruals discrétionnaires
α_1		Coefficient à estimer
α_2		Coefficient à estimer
α_3		Coefficient à estimer

Source : Auteur

Le modèle modifié de Jones (Dechow et al., 1995) se présente de la manière suivante :

$$\frac{TA_t}{A_{t-1}} = \alpha_1 \left(\frac{1}{A_{t-1}} \right) + \alpha_2 \left(\frac{\Delta REV_t - \Delta REC_t}{A_{t-1}} \right) + \alpha_3 \left(\frac{PPE_t}{A_{t-1}} \right) + \varepsilon_t$$

Les variables et les coefficients de ce modèle sont présentés dans le tableau ci-après :

Tableau 2 : Les variables et les coefficients du modèle modifié de Jones

Variabiles	Types	Définitions et mesures
TA_t	Métrique	Accruals totaux obtenus à l'aide de la formule $TA_t = \text{résultat net} - \text{flux de trésorerie}$
NDA_t	Métrique	Accruals non discrétionnaires ou accruals normaux obtenus à l'aide de la formule suivante : $NDA_t = \alpha_1 \left(\frac{1}{A_{t-1}} \right) + \alpha_2 \left(\frac{\Delta REV_t - \Delta REC_t}{A_{t-1}} \right) + \alpha_3 \left(\frac{PPE_t}{A_{t-1}} \right)$
A_{t-1}	Métrique	Total actif de l'année précédente
ΔREV_t	Métrique	Variation des ventes obtenue à l'aide de la formule suivante : $\Delta REV_t = REV_t - REV_{t-1}$
PPE_t	Métrique	Total des immobilisations corporelles
ΔREC_t	Métrique	Variation des créances clients obtenue à travers cette formule : $\Delta REC_t = REC_t - REC_{t-1}$
ε_t	Métrique	C'est le résidu du modèle, il représente les accruals discrétionnaires obtenus de manière suivante : $\varepsilon_t = DA_t = TA_t - NDA_t$
α_1		Coefficient à estimer
α_2		Coefficient à estimer
α_3		Coefficient à estimer

Source : Auteur

Le modèle élaboré par Kothari et al. (2005) se décline ainsi qu'il suit :

$$\frac{TA_t}{A_{t-1}} = \alpha_0 + \alpha_1 \left(\frac{1}{A_{t-1}} \right) + \alpha_2 \left(\frac{\Delta REV_t}{A_{t-1}} \right) + \alpha_3 \left(\frac{PPE_t}{A_{t-1}} \right) + \alpha_4 ROA_t + \varepsilon_t$$

Le modèle de Khotari et al. (2005) fait intervenir une variable pour contrôler l'effet de la performance financière sur les accruals. En particulier, l'indicateur de la performance financière choisie est le *return on assets* (ROA) qui est le rapport du résultat sur le total Actif du bilan. Les trois modèles ci-dessus seront testés sur un échantillon dont les caractéristiques déclinées ci-après.

2.1.2. Données et échantillonnage

Pour constituer notre échantillon, nous avons exploité la base de l'institution chargée de la statistique pour le compte de l'Etat du Cameroun sur une période allant de 2010 à 2015 selon la configuration suivante :

Tableau 3 : Processus d'échantillonnage des entreprises camerounaises de 2010 à 2015

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Total des observations
Population disponible	1 384	4 321	6 395	5 926	1 031	4 031	23 088
Données manquantes et Données aberrantes (AT= ou inf à 0)	13	52	111	74	14	207	471
Données extrêmes RN/AT sup ou = 1	10	31	52	48	5	32	178
Données extrêmes RN/AT inf ou = -2	15	45	62	96	8	32	258
Banques, institutions financières et sociétés d'assurances							0
Échantillon de départ	1 346	4 193	6 170	5 708	1 004	3 760	22 181

Avec :

RN = résultat net

AT = actif total

Source : Auteur

A la suite du tableau ci-dessus, il fallait tenir compte du fait que les méthodologies par les accruals exigent la prise en compte des variables retardées dans les modèles, c'est pourquoi nous devons constituer une cohorte avant d'analyser les accruals. Après les différentes simulations et dans le souci d'avoir le maximum d'observations possibles, nous avons exclu de notre période d'étude les années 2010, 2014 et 2015. La période retenue va de 2011 à 2013. Ceci fait, notre cohorte finale se présente ainsi qu'il suit :

Tableau 4 : Constitution de la cohorte finale

	2011	2012	2013	Total des Observations
Échantillon de départ	4 193	6 170	5 708	16 071
Données non disponibles sur les 03 années d'étude	2 668	4 645	4 183	11 496
Cohorte finale	1 525	1 525	1 525	4 575

Source : Auteur

Notre étude a retenu uniquement les entreprises présentant des comptes sur les trois années objets de notre étude. Les entreprises présentant des données manquantes sur les postes objet d'étude (résultat net, chiffre d'affaires, ou total actif) ont été exclues de l'analyse. Le tableau

précédent présente la répartition annuelle des entreprises de notre échantillon. Finalement, notre cohorte comporte 1525 observations pour chaque année de l'étude. Par la suite, nous allons éliminer les observations extrêmes par rapport à la moyenne.

2.2. Résultats de l'article et discussion

Nous présentons d'abord les résultats correspondant aux accruals discrétionnaires calculés en utilisant les modèles proposés par Jones (1991), par Dechow et al. (1995) et par Kothari et al. (2005) Nous présentons ensuite les résultats sur la base d'une analyse comparative des accruals discrétionnaires des entreprises suspectes et des autres entreprises. Les particularités propres à chaque groupe étudié pourront ainsi être mises en évidence.

Selon le tableau ci-dessous, nous constatons que le résultat net, la variation des ventes, les immobilisations, la variation des créances clients et le *return on assets* ne suivent pas une loi normale car il n'y a pas égalité des moyennes et des médianes. Aussi la dispersion des observations au tour de la moyenne est faible pour le résultat net, les immobilisations et le *return on assets*. Par contre, la dispersion est forte pour la variation des ventes et la variation des créances clients.

Tableau 5 : Statistiques descriptives des variables des modèles de Jones (1991), Jones modifie (Dechow et al., 1995)

		$\frac{TA_t}{A_{t-1}}$	$\frac{PPE_t}{A_{t-1}}$	$\frac{\Delta REC_t}{A_{t-1}}$	$\frac{\Delta REV_t}{A_{t-1}}$	$\frac{1}{A_{t-1}}$	$\frac{\Delta REV_t - \Delta REC_t}{A_{t-1}}$	ROA_t
N	Valide	1209	1510	1510	1510	1510	1510	1510
	Manquante	301	0	0	0	0	0	0
Moyenne		-,1219	,3888	,0989	,3483	,0000	,2495	-,0781
Médiane		-,0545	,2618	,0082	,0474	,0000	,0292	,0000
Ecart-type		,49650	,46354	,57500	2,80285	,0000	2,74506	,40566
Minimum		-3,91	,00	-1,17	-13,44	,00	-14,29	-4,18
Maximum		1,44	6,24	10,55	63,43	,00	63,43	,99
Quartiles	2	-,2290	,0883	-,0363	-,1438	,0000	-,1869	-,1000
	5	-,0545	,2618	,0082	,0474	,0000	,0292	,0000
	7	,0612	,5766	,1207	,3856	,0000	,3536	,0500

Source : Auteur

Nous pouvons maintenant mettre en évidence les accruals discrétionnaires après la présentation des statistiques descriptives ci-dessus.

2.2.1. Mise en évidence des accruals discrétionnaires

Les tableaux 7 et 8 fournissent les estimations des accruals non discrétionnaires en 2012 pour les trois modèles retenus dans cette recherche. Le pouvoir explicatif des différents modèles reste faible puisque nous obtenons un R² compris entre 20,5 % et 20,9 % et un R² Ajusté compris entre 20,3 % et 20,6 %. Ainsi les différents modèles expliquent les accruals à une proportion inférieure à 30 %. Sachant que ces modèles captent les accruals non discrétionnaires, les accruals discrétionnaires représentent moins de 30% des accruals. Par ricochet le reste des accruals est expliqué par le comportement discrétionnaire des dirigeants. Ainsi notre hypothèse 1 selon laquelle, il y a manipulation des accruals est validée par les trois modèles avec un seuil d'erreur inférieur à 1%. Les variables explicatives des différents modèles ont les coefficients significativement différents de 0 au seuil de 1% sauf les coefficients des variables variation du chiffres d'affaire et variation des créances. Ce qui milite pour l'importance de ces dernières variables en tant qu'inducteurs de la valeur des

accruals totaux. Par contre, les variables autres variables sont des inducteurs significatifs des accruals. Les modèles que nous avons retenu sont : le modèle de Jones (1991), le modèle modifié de Jones (Dechow et al., 1995) et le modèle de Kothari et al., 2005). Nous présentons ci-après les résultats obtenus de ces différents modèles. Avant de le faire, il convient de présenter les corrélations entre les différentes variables utilisées par nos modèles.

Tableau 6 : Corrélations entre les variables du modèle de Jones (1991) et du modèle modifié de Jones (Dechow et al., 1995)

		Corrélations				
		$\frac{TA_t}{AT_{t-1}}$	$\frac{1}{A_{t-1}}$	$\frac{\Delta REV_t}{A_{t-1}}$	$\frac{PPE_t}{A_{t-1}}$	$\frac{\Delta REV_t - \Delta REC_t}{A_{t-1}}$
Erreur Produit croisé	$\frac{TA_t}{AT_{t-1}}$	1,000	-,222	-,053	-,443	-,046
	$\frac{1}{A_{t-1}}$	-,222	1,000	,120	,298	,112
	$\frac{\Delta REV_t}{A_{t-1}}$	-,053	,120	1,000	,127	,986
	$\frac{PPE_t}{A_{t-1}}$	-,443	,298	,127	1,000	,098
	$\frac{\Delta REV_t - \Delta REC_t}{A_{t-1}}$	-,046	,112	,986	,098	1,000
Sig. (unilatérale)	$\frac{TA_t}{AT_{t-1}}$,000	,032	,000	,055
	$\frac{1}{A_{t-1}}$,000		,000	,000	,000
	$\frac{\Delta REV_t}{A_{t-1}}$,032	,000		,000	0,000
	$\frac{PPE_t}{A_{t-1}}$,000	,000	,000		,000
	$\frac{\Delta REV_t - \Delta REC_t}{A_{t-1}}$,055	,000	0,000	,000	

a. Les coefficients ont été calculés à l'origine.

Source : Auteur

Il ressort de ce tableau qu'il existe une corrélation faible entre les accruals totaux et la variation des ventes d'une part et entre les accruals totaux et les immobilisations d'autre part avec un seuil de significativité de 95%. Aussi, la corrélation est très faible et significative au seuil d'erreur inférieur à 0,1 % entre les accruals totaux et la variable 1/Actif total n-1. Par contre la corrélation est très faible et non significative entre les accruals et la variation du

chiffre d'affaires. Ce qui semble indiquer que les accruals sont surtout influencés par les variables : 1/Actif total n-1 et les immobilisations.

2.2.2. Le modèle de Jones (1991) et le modèle modifié de Jones (Dechow et al., 1995)

Les résultats de nos analyses concernant les 02 modèles sont présentés dans les tableaux ci-après. Nous allons ainsi analyser les coefficients de détermination pour juger le pouvoir explicatif de chaque modèle.

Tableau 7 : Estimation des coefficients des modèles de Jones (1991) et Jones modifié (Dechow et Al. 1995)

$MODELE 1 : \frac{TA_t}{A_{t-1}} = \alpha_1 \left(\frac{1}{A_{t-1}} \right) + \alpha_2 \left(\frac{\Delta REV_t}{A_{t-1}} \right) + \alpha_3 \left(\frac{PPE_t}{A_{t-1}} \right) + \varepsilon_t$									
$MODELE 2 : \frac{TA_t}{A_{t-1}} = \alpha_1 \left(\frac{1}{A_{t-1}} \right) + \alpha_2 \left(\frac{\Delta REV_t - \Delta REC_t}{A_{t-1}} \right) + \alpha_3 \left(\frac{PPE_t}{A_{t-1}} \right) + \varepsilon_t$									
Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	T	Sig.	R	R ²	R-deux ajusté
		A	Erreur standard	Bêta					
1	$\frac{1}{A_{t-1}}$	-305915,151	83348,655	-,099	-3,670	,000	,453 ^a	,205	0,203
	$\frac{\Delta REV_t}{A_{t-1}}$,002	,004	,011	,441	,659			
	$\frac{PPE_t}{A_{t-1}}$	-,385	,025	-,415	-15,367	,000			
2	$\frac{\Delta REV_t - \Delta REC_t}{A_{t-1}}$	-304334,198,001	83356,074,005	-,099,006	-3,651,221	,000,825	,453 ^a	,205	0,203
	$\frac{PPE_t}{A_{t-1}}$	-,384	,025	-,414	-15,374	,000			

Source : Auteur

Nous constatons que le coefficient de détermination R est inférieur à 1 ainsi que le R² et le R² Ajusté. Ce qui nous permet de confirmer la faiblesse du modèle. Les tests de student effectués sur les différents coefficients de régression montrent qu'ils sont significatifs avec un seuil de tolérance de 5 % excepté le coefficient de la variation du chiffres d'affaire.

Le tableau montre que les immobilisations brutes ont un coefficient qui est en moyenne négatif. Cela est tout à fait logique car les immobilisations brutes ont un impact négatif via les dotations aux amortissements. Le signe du coefficient relatif aux **ventes** est cependant est **positif** ; ce qui est logique car l'augmentation des ventes a un impact positif sur la variation

des créances clients et des dettes fournisseurs dans la variation du besoin en fonds de roulement.

2.3.4 Le modèle de Kothari et al. (2005)

Après les estimations des paramètres conducteurs des accruals par les deux versions du modèle de Jones, nous utilisons aussi le modèle de Kothari et al. (2005) pour affiner l'analyse.

Tableau 8 : Corrélations entre les variables du modèle de Kothari et al. (2005)

Corrélations						
		$\frac{TA_t}{A_{t-1}}$	$\frac{1}{A_{t-1}}$	$\frac{\Delta REV_t}{A_{t-1}}$	$\frac{PPE_t}{A_{t-1}}$	ROA_t
Corrélation de Pearson	$\frac{TA_t}{A_{t-1}}$	1,000	-,155	-,021	-,394	,260
	$\frac{1}{A_{t-1}}$	-,155	1,000	,079	,104	-,301
	$\frac{\Delta REV_t}{A_{t-1}}$	-,021	,079	1,000	,048	-,151
	$\frac{PPE_t}{A_{t-1}}$	-,394	,104	,048	1,000	-,094
	ROA_t	,260	-,301	-,151	-,094	1,000
Sig. (unilatérale)	$\frac{TA_t}{A_{t-1}}$,000	,229	,000	,000
	$\frac{1}{A_{t-1}}$,000		,003	,000	,000
	$\frac{\Delta REV_t}{A_{t-1}}$,229	,003		,048	,000
	$\frac{PPE_t}{A_{t-1}}$,000	,000	,048		,001
	ROA_t	,000	,000	,000	,001	

Source : Auteur

Selon le tableau ci-dessus, il existe une faible corrélation entre les variables indépendantes et la variable dépendante. Les coefficients de corrélation vont de – 0,394 à 0,26. Ces coefficients sont significatifs au seuil de 5% excepté le coefficient de corrélation entre les accruals totaux et la variation du chiffre d'affaires.

Tableau 9 : Estimation des coefficients du modèle de Kothari et al. (2005)

$MODELE 3 : \frac{TA_t}{A_{t-1}} = \alpha_0 + \alpha_1 \left(\frac{1}{A_{t-1}} \right) + \alpha_2 \left(\frac{\Delta REV_t}{A_{t-1}} \right) + \alpha_3 \left(\frac{PPE_t}{A_{t-1}} \right) + \alpha_4 ROA_t + \varepsilon_t$									
Modèle	Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	T	Sig.	R	R ²	R ² Ajusté	
	A	Erreur standard	Bêta						
3	(Constante)	,072	,018		4,09 8	,000	,457 ^a	,20 9	0,206
	$\frac{1}{A_{t-1}}$	-173719,774	85897,70 4	-,055	- 2,02 2	,043			
	$\frac{\Delta REV_t}{A_{t-1}}$,006	,004	,033	1,26 3	,207			
	$\frac{PPE_t}{A_{t-1}}$	-,449	,031	-,369	- 14,2 88	,000			
	ROA_t	,277	,035	,214	7,85 6	,000			

Source : Auteur

Selon le tableau ci-dessus, le modèle de Kothari et al. (2005) explique les accruals à hauteur de 20,6 % à un seuil inférieur à 0,1 %. La plupart des coefficients sont significativement différents de 0 à un seuil inférieur à 5%. Sauf le coefficient de la variation du chiffre d'affaires est non significativement différent de 0 au seuil de 5%. Le modèle de Kothari et al. (2005) permet d'estimer les accruals non discrétionnaires. Les accruals discrétionnaires sont obtenus en retranchant des accruals totaux les accruals non discrétionnaires calculés sur la base des variables utilisées et des coefficients de régression estimés.

A travers le modèle de Kothari et al. (2005) nous constatons que la contribution des accruals discrétionnaires à l'explication des accruals totaux reste très importante eu égard au fait que les accruals non discrétionnaires expliquant les accruals totaux à hauteur de 20,6 %, la part résiduelle expliquée par les accruals discrétionnaires est de l'ordre de 70,4%. Ce qui confirme l'hypothèse selon laquelle la manipulation est prépondérante et touche une bonne partie des accruals. Notre hypothèse 3 selon laquelle la contribution des accruals discrétionnaires à l'explication des accruals est plus importante que celle des accruals non discrétionnaires est validée. Ce qui traduirait de forts assauts discrétionnaires des dirigeants d'entreprise sur les accruals.

Nous affinons ensuite l'analyse en intégrant l'analyse de la variance des accruals pour estimer la part expliquée par le modèle.

Tableau 10 : Analyse de la variance (anova) pour le modèle de Kothari et al. (2005)

Modèle	Somme des carrés	Ddl	Moyenne des carrés	D	Sig.
1 Régression	62,108	4	15,527	79,320	,000 ^b
Résidu	235,683	1204	,196		
Total	297,791	1208			

Source : Auteur

Selon le tableau ci-haut, la plus grande partie de la variance des accruals totaux est expliquée par les résidus. Ce qui nous permet de penser qu'une partie très importante des accruals est constituée des accruals discrétionnaires.

2.3.5. Analyse des accruals discrétionnaires des différents modèles

Il convient ici de présenter et d'analyser les caractéristiques de tendance centrale des accruals discrétionnaires générés par les différents modèles.

Tableau 11 : Statistiques descriptives des accruals discrétionnaires

		ACCRUALSDISCJO NES1991	ACCRUALSDISCJONESM ODIF1995	ACCRUALSDISCKHO TARI2005
N	Valide	1209	1209	1209
	Manquante	301	301	301
Moyenne		,0370	,0371	,0000
Médiane		,0614	,0615	,0082
Mode		-,03 ^a	-,06 ^a	-,21 ^a
Ecart-type		,45424	,45426	,44170
Minimum		-3,23	-3,22	-2,86
Maximum		2,18	2,17	2,29
Somme		44,72	44,89	,00
Quartiles	2			
	5	-,0881	-,0877	-,1353
	5			
	0	,0614	,0615	,0082
7				
	5	,2297	,2301	,1825
a. Il existe de multiples modes				

Source : Auteur

Les trois modèles valident bien l'hypothèse de la manipulation par les accruals. Toutefois l'importance des accruals discrétionnaires dans les modèles de Jones et modifié de Jones est plus accentuée que dans le modèle de Kothari et al. (2005). Aussi l'écart type des accruals discrétionnaires varie très peu entre les modèles et se situe autour de 0,45. Cet écart type traduit une forte dispersion des accruals discrétionnaires traduisant ainsi une forte disparité des comportements de manipulation entre les entreprises de notre échantillon. Les moyennes des accruals discrétionnaires pour les modèles de Jones et Jones modifié sont proches.

Par contre la moyenne des accruals discrétionnaires pour le modèle de Kothari et al. (2005) est nulle. Ce qui laisse penser que les accruals discrétionnaires seraient moins importants selon ce modèle. Or ce n'est pas le cas car l'un des modes de la série statistique des accruals discrétionnaires de ce modèle est de 0.21. Ce qui montre bien que ce modèle valide l'hypothèse de la manipulation par les accruals discrétionnaires.

Nous complétons l'analyse des accruals discrétionnaires en comparant leur évaluation à celle des résultats. Selon le tableau ci-dessous, la corrélation entre les accruals discrétionnaires et le résultat est positive et significative au seuil de 1% peu importe le modèle. Ce qui valide l'hypothèse 2 selon laquelle le recours aux accruals discrétionnaires augmente lorsque le résultat augmente. Ainsi les entreprises manipulent plus leurs résultats lorsqu'il augmente. Ce résultat est conforme au travail de Grima (2017).

Tableau 12 : corrélation entre le résultat net et les accruals discrétionnaires

		Résultat Net / Total Actif	Sig. (unilatérale) au sein de 1 %
Corrélation de Pearson	Résultat Net / Total Actif	1,000	
	ACCRUALSDISCJONES1991	,352	,000
	ACCRUALSDISCJONESMODIF1995	,353	,000
	ACCRUALSDISCKHOTARI2005	,283	,000

Source : Auteur

Conclusion

Cette recherche qui avait pour objectif d'apprécier la manipulation des chiffres comptables par l'instrumentalisation des accruals.. Nous nous sommes appesantis sur les modèles utilisant les accruals totaux. En effet nos données ne nous permettaient pas d'utiliser l'approche des accruals spécifiques qui sont fonction des secteurs d'activité. Les trois modèles des accruals discrétionnaires utilisés ont permis de dégager un ensemble de résultats. Le premier est que les trois modèles confirment l'utilisation des accruals discrétionnaires pour la manipulation des nombres comptables dans le cadre de l'environnement camerounais. Deuxièmement, le degré de manipulation varie selon les modèles. Dans le modèle modifié de Jones (Dechow et al., 1995) et le modèle de Kothari et al. (2005), les variables (variation du chiffres d'affaires – variation des créances clients) et variation du chiffre d'affaires ont des coefficients de régression non significativement différents de zéro. Ce qui traduit leur impact non significatif sur la prédiction des accruals non discrétionnaires. Ce résultat se démarque des travaux antérieurs quant à la contribution de ces variables dans l'explication des accruals. Cette différence peut être expliquée par le fait les accruals dans l'environnement camerounais seraient très peu influencés par les ventes et les créances clients. Par contre les immobilisations ont bien un lien de corrélation significatif avec les accruals.

Ce travail comporte quelles limites. La première limite concerne la non prise en compte des modèles d'accruals spécifiques. Il pourrait être intéressant d'étudier le comportement des accruals comme les provisions pour risque et charges dans le secteur bancaire camerounais. Aussi nous nous sommes limités à trois modèles eu égard à leur crédibilité dans la littérature. Il serait intéressant d'étendre la recherche à d'autres modèles.

Bibliographie

ACAR, G. & COSKUN, A. (2020). A Comparison of Models for Predicting Discretionary Accruals: A Cross-Country Analysis. *Journal of Asian Finance, Economics and Business*, 7(9), 315–328.

DEANGELO, L. (1986). Accounting Numbers as Market Valuation Substitute: A Study of Management Buyouts of Public Stockholders. *The Accounting Review*, 400-420.

DECHOW, P. M.; SLOAN, R. G. & SWEENEY, A. P. (1995). Detecting Earnings Management. *The Accounting Review*, 70, 193-122.

DECHOW, P. M. (1994). Accounting earnings and cash flows as measures of firm performance: The role of accounting accruals. *Journal of Accounting and Economics*, 18, 3-42.

DECHOW, P. M.; SLOAN, R. G. & SWEENEY, A. P. (1996). Causes and consequences of earnings manipulation: An analysis of firms subject to enforcement actions by the SEC. *Contemporary Accounting Research*, 13(1), 1-36.

DECHOW, P. M.; HUTTON, A. P.; HOON KIM, J. & SLOAN, R. G. (2012). Detecting earnings management : a new approach. *Journal of Accounting Research*, 50(2), 275 – 334.

DECHOW, P. M. & SLOAN R. G. (1991). Executive incentives and the horizon problem: An empirical investigation. *Journal of Accounting and Economics*, 14(1), 51-89.

DUFOUR, D. & ZEMZEM A. (2005). Activation des frais de R&D : le cas des entreprises françaises cotées sur le Nouveau Marché. Working paper, University of Sousse.

HEALY, P. M. (1985). The Effect of Bonus Schemes on Accounting Decisions. *Journal of Accounting and Economics*, 7(1-3), 85-107.

GRIMA, C. (2017) : « Impacts des normes IFRS sur la manipulation comptable des sociétés françaises cotées » Thèse de Doctorat en Sciences de Gestion, CNAM.

GUAY, W. R. ; KOTHARI, S. P. & WATTS R. L. (1996). A Market-Based Evaluation of Discretionary Accrual Models. *Journal of Accounting Research*, 34, 83-105.

JEANJEAN, T. (2001). Incitations et contraintes à la gestion des résultats. *Comptabilité, contrôle, audit*, 7(1), 61-76.

JEANJEAN, T. (2002). Gestion du résultat : mesure et démesure. working Paper, ENS de Cachan, France.

JETER, D. & SHIVAKUMAR, L. (1999). Cross-sectional estimation of abnormal accruals using quarterly and annual data: effectiveness in detecting event-specific earnings management. *Accounting and Business Research*, 29(4), 299-319.

JONES, J. (1991). Earnings management during import relief investigations. *Journal of accounting research*, 29(2), 193-228.

KOTHARI, S. P.; LEONE, A. & WASLEY, C. (2005). Performance matched discretionary accrual measures. *Journal of Accounting and Economics*, 39(1), 163-197.

McNICHOLS, M. F. & WILSON, G. P. (1988). Evidence of earnings management from the provision for bad debts. *Journal of Accounting Research*, 26(Supplement), 1-31.

McNICHOLS, M. F. (2000). Research design issues in earnings management literature. *Journal of Accounting and Public Policy*, 19(4-5), 313-315.

McNICHOLS, M. F. & STUBBEN S. (2018). Research Design Issues in Studies Using Discretionary Accruals. *Journal of Accounting, Finance and Business Studies*, 54(2), 227-246.

NELSON, M. W. ; ELLIOT, J. A. & TARPLEY, R. L. (2002). Evidence from Auditors about Managers' and Auditors' Earnings Management Decisions. *The Accounting Review*, 7(Supplement), 175-202.

PEASNELL, K. V. ; POPE, P. F. & YOUNG, S. (2000). Detecting earnings management using cross-sectional abnormal accruals models. *Accounting and Business Research*, 30(40), 313-326.

STUBBEN, S. R (2010). Discretionary Revenues as a Measure of Earnings Management. *The Accounting Review*, 85(2), 695–717.

SUBRAMANYAM, K. R. (1996). The pricing of discretionary accruals. *Journal of Accounting and Economics*, 22(1-3), 249-281.